

РАЗДЕЛ. ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4782137>

УДК 34

**К ВОПРОСУ ОБЖАЛОВАНИЯ ПОЛОЖЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
ОБ ОБРАЩЕНИЯХ ГРАЖДАН**

Ю.С. Ильина,

аспирант кафедры «Частное и публичное право»

Г.В. Синцов,

научный руководитель,

д.ю.н., проф.,

ПГУ,

г. Пенза

Аннотация: В статье анализируется право граждан на обжалование положений федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» от 02.05.2006 № 59-ФЗ. Рассмотрены наиболее часто встречающиеся жалобы граждан и принятые по результатам их рассмотрения судебные акты Конституционного суда РФ. По результатам анализа сделан вывод о значительном вкладе судебных актов Конституционного суда РФ для развития правоотношений граждан и органов государственной власти в рассматриваемой сфере.

Ключевые слова: власть, конституция, обращения граждан, орган государственной власти, Конституционный суд РФ

**TO THE ISSUE OF APPEALING THE PROVISIONS OF THE
LEGISLATION ON THE APPEALS OF CITIZENS**

Yu.S. Ilyina,

Postgraduate student of the Department of Private and Public Law

G.V. Sintsov,

Scientific Adviser,

Doctor of Law, Professor,

PSU,

Penza

Annotation: The article analyzes the right of citizens to appeal the provisions of the federal law “On the Procedure for Considering Appeals of

Citizens of the Russian Federation” dated 02.05.2006 No. 59-ФЗ. The most common complaints of citizens and judicial acts adopted by the result of their consideration are examined by the Constitutional Court of the Russian Federation. Based on the results of the analysis, a conclusion was drawn on the significant contribution of judicial acts of the Constitutional Court of the Russian Federation to the development of legal relations between citizens and public authorities in this area.

Keywords: power, constitution, appeals of citizens, state authority, Constitutional Court of the Russian Federation

Взаимоотношения граждан и органов государственной власти, регулируемые Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (далее – Закон № 59-ФЗ), и реализуемые в форме «обращение в государственный орган – ответ заявителю по доводам, указанным в обращении», зачастую приводят к несогласию граждан с полученным ответом государственного органа.

Гражданин вправе обратиться в суд общей юрисдикции с целью оспорить ответ государственного органа в судебном порядке в соответствии с положениями главы 22 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации [1-4].

Кроме того, гражданин, в случае противоречия норм Конституции Российской Федерации иным законам, вправе обратиться с жалобой на несоответствие такого закона положениям конституции Российской Федерации в Конституционный суд РФ. Именно он в силу части 4 статьи 125 Конституции РФ даёт оценку конституционности закона [20, с. 264].

Если в первом случае решение суда общей юрисдикции будет направлено на устранение нарушенных прав гражданина в конкретно рассматриваемом случае и будет носить ненормативно-правовой характер, то, принятые по итогам рассмотрения жалобы судебные акты Конституционного суда РФ, затронут общие положения действующего законодательства и, согласно статье 6 Федерального конституционного закона от 21.07.1994 № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации», обязательны для исполнения, в том числе органами государственной власти [2].

Анализируя характер жалоб граждан, поданных в Конституционный суд РФ в связи с несогласием с ответами государственных органов, связанных с оспариванием положений Закона № 59-ФЗ, и вынесенных по результатам их рассмотрения Определений Конституционного суда РФ, следует отметить, что предметом обжалования становились следующие статьи Закона № 59-ФЗ.

Оспаривалась статья 2 Закона № 59-ФЗ «Право граждан на обращение». Так, указанная норма, по мнению заявителя, противоречит статьям 29 и 46 Конституции РФ и позволяет государственным органам не рассматривать обращения по существу [9].

Рассматривая указанную норму, А.Т. Карасев, А.В. Савоськин, выделяют следующие основные этапы реализации гражданином права на подачу обращения: осознание потребности; формулирование цели; формулирование содержания обращения; выбор адресата; приведение содержания обращения в соответствие с нормативно требуемой формой; подача обращения как акт личного действия [18, 21]. Данные составляющие в полной мере раскрывают такой признак реализации права на обращение в органы государственной власти как волеизъявление гражданина.

Аналогичной является и позиция Конституционного суда РФ по вопросу соответствия рассматриваемой статьи положениям Конституции РФ и сводится к тому, что данная норма, обеспечивая действие и конкретизируя положения статьи 33 Конституции РФ, не предполагает произвольного применения [9].

В связи с направлением в государственные органы обращений, в том числе, о предоставлении заверенных копий документов и получения по результатам рассмотрения таких обращений ответов об отсутствии документов, заявителями оспаривались положения статьи 5 «Права заявителя при рассмотрении обращения» Закона № 59-ФЗ.

Например, часть 3 указанной статьи Закона 59-ФЗ, по мнению заявителя, не соответствовали статьям 2, 18, 19(1), 24 (ч. 2), 29 (ч. 4) и 55 (ч. 3) Конституции РФ, поскольку препятствовали получению копий необходимых документов [13].

Вместе с тем, Конституционным судом РФ указано на то, что часть 3 статьи 5 Закона № 59-ФЗ закрепляет право гражданина на получение письменного ответа по существу поставленных в обращении вопросов, а также уведомления о переадресации письменного обращения в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов. Таким образом, данная норма является гарантией получения ответа, в том числе, государственного органа, и не является препятствием к получению интересующих гражданина документов. Поэтому оно не может рассматриваться как нарушающее конституционные права заявителя в указанном в жалобе аспекте [13].

Подвергались оспариванию части 3,4 статьи 8 Закона № 59-ФЗ. Одним из заявителей было указано, что оспариваемое законоположение (часть 3 статьи 8) не соответствует статьям 4 (часть 2), 15 (части 1, 2 и 4), 17

(части 1 и 2), 18, 19 (часть 1), 21 (часть 1), 33, 46 (части 1 и 2), 55 (части 2 и 3), 56 (часть 3) и 123 (часть 3) Конституции РФ, поскольку государственными органами возможно ее произвольное применение. Кроме того, данная норма затрудняет возможность реализовывать право гражданина на обращение в конкретный государственный орган, поскольку допускается перенаправлять обращение гражданина в те органы, чьи действия обжалуются [8].

Другой заявитель при подаче жалобы указал, что оспариваемые законоположения частей 3,4 статьи 8 Закона № 59-ФЗ противоречат статье 33 Конституции РФ, поскольку государственный орган, получивший обращение, вправе переадресовать такое обращение в иные государственные органы, в чью компетенцию не входит решение поставленных в них вопросов [14].

Конституционный суд РФ при рассмотрении данных жалоб отметил, что обязанностью государственного органа является подготовка и направление письменного ответа по существу указанных в обращении вопросов только в том случае, если все содержащиеся в обращении вопросы относятся к компетенции данного органа; в том случае, если все либо часть вопросов, содержащихся в обращении гражданина, не относятся к компетенции государственного органа, то его обязанностью является перенаправление такого обращения в иной государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией для надлежащего рассмотрения и уведомление о перенаправлении гражданина. Указанные нормы предполагают, что во всяком случае гражданину должен быть дан ответ по существу на все поставленные им в обращении вопросы, если их разрешение входит в компетенцию государственных органов, органов местного самоуправления, должностных лиц. При этом часть 3 статьи 8 Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» прямо запрещает направлять жалобу на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу, решение или действие (бездействие) которых обжалующая.

Канисев П.В. отмечает, что «всякий орган государственной власти проявляет себя в качестве организации, реализующей заданные ей цели, в определенной системе общественных отношений. В интересах правильного и нормального функционирования государственного аппарата каждый орган государства действует в определенных областях или сферах общественных отношений, то есть специализированно и дифференцированно. Вот почему логически компетенция всякого органа государства начинается с определенной области (сферы) общественных отношений, в рамках которой действует орган государства, то есть «круга его деятельности» или тех

областей или сфер общественной жизни, на которые направлена деятельность соответствующего органа государства. [17, с. 53].

Таким образом, Конституционным судом РФ справедливо указано на то, что, поскольку полномочия государственных органов чётко разграничены на законодательном уровне, и государственные органы не могут подменять в своей деятельности друг друга, оспариваемые законоположения не могут расцениваться как нарушающие конституционные права граждан [8].

Наиболее часто встречающимся предметом обжалования положений Закона № 59-ФЗ при рассмотрении обращений органами государственной власти является содержание пункта 4 части 1 статьи 10 Закона № 59-ФЗ.

Так, заявителями, в частности, указано, что пункт 4 части 1 статьи 10 Закона № 59-ФЗ позволяют органам, осуществляющим государственный жилищный надзор, проводить проверку сведений о гражданине в произвольном порядке, и направлять ответы по результатам рассмотрения обращения граждан, которые не содержат объективных данных о результатах проведённой проверки [6], а также, что оспариваемое законоположение позволяет Администрации Президента Российской Федерации не рассматривать по существу обращение гражданина, адресатом которого является непосредственно Президент Российской Федерации, в том числе не позволяет в судебном порядке принудить к рассмотрению обращения [5].

По мнению другой заявительницы, оспариваемое законоположение не соответствует статьям 2, 18, 19 (часть 1) и 45 Конституции РФ, поскольку не закрепляет обязанность государственного органа по направлению ответа на обращение гражданина заказным письмом с уведомлением и, в связи с этим гражданин лишен возможности доказать бездействие государственного органа [11].

В научных кругах также отмечается, что рассматриваемая норма Закона № 59-ФЗ также не отражает ситуации, когда получение ответа осуществляется заявителем лично либо его уполномоченным представителем. Данные пробелы в формулировке статьи могут послужить основанием для усмотрения в действиях должностного лица государственного органа состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 5.59 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и привлечения такого должностного лица к ответственности в связи с нарушением порядка рассмотрения обращения гражданина [21, с. 284]

Вместе с тем, позиция Конституционного Суда РФ относительно законности данной нормы сводится к следующему.

Закон № 59-ФЗ, образуя законодательную основу регулирования правоотношений, связанных с реализацией гражданами Российской Федерации конституционного права на обращение в государственные органы

и органы местного самоуправления, определяет права и обязанности участников соответствующих отношений, базовые гарантии, порядок рассмотрения обращений граждан (Постановление от 18 июля 2012 года № 19-П; определения от 21 мая 2015 года № 1163-О, от 29 сентября 2015 года № 2310-О, от 25 мая 2017 года № 1009-О и др.) [7].

Статья 10 Закона № 59-ФЗ устанавливает порядок действий, которые необходимо совершить государственному органу при рассмотрении обращения гражданина. По смыслу оспариваемого заявителем пункта 4 части 1 статьи 10 во взаимосвязи с пунктом 5 части 1 той же статьи и частью 3 статьи 8 Закона № 59-ФЗ и государственный орган обязан дать письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов, если указанные вопросы входят в его компетенцию; если же поставленные вопросы в его компетенцию не входят, то он пересылает обращение гражданина по подведомственности и уведомляет гражданина о направлении его обращения на рассмотрение в другой государственный орган, орган местного самоуправления или иному должностному лицу в соответствии с их компетенцией.

Такое регулирование, будучи основанным на положениях Конституции Российской Федерации, в частности статьях 10, 11, 71, 72, 77, 78, 80–90 и 114, регулирующих организацию деятельности органов государственной власти и предполагающих, что для каждого государственного органа устанавливаются свои компетенция и полномочия и что государственные органы не могут подменять друг друга, не может расцениваться как нарушающее конституционные права заявителя в указанном в жалобе аспекте в его конкретном деле. При этом положения Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» не препятствуют заявителю защищать свои права и свободы, если они были нарушены при рассмотрении его обращения, в том числе действиями (бездействием) и решениями должностных лиц Администрации Президента Российской Федерации (Определение от 25 февраля 2013 года № 325-О) [5].

Кроме того, в соответствии с частью 4 статьи 10 Закона № 59-ФЗ ответ на обращение направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, поступившем в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в форме электронного документа, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, поступившем в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в письменной форме.

Указанное законоположение не содержит закрытого перечня требования к форме почтового отправления, которым государственный орган

направляет ответ гражданину, в том числе, не установлена обязанность по направлению заказного почтового отправления с уведомлением о вручении в виду того, что для данной сферы правоотношений факт вручения оправленной корреспонденции не имеет юридического значения. Так же следует отметить, что в совокупности с нормами Гражданского процессуального кодекса (доказывание в гражданском процессе) отсутствие такой обязанности у государственного органа не лишает гражданина права на доказывание факта ненаправленный ему ответа на обращение, в том числе, с учетом положения части 1 статьи 57 Гражданского процессуального кодекса. Кроме того, гражданин также вправе обжаловать действия (бездействие) государственного органа, органа местного самоуправления или должностного лица в связи с рассмотрением обращения в порядке административного судопроизводства, в котором обязанность доказывания законности оспариваемых действий (бездействия) органов и должностных лиц возлагается на соответствующий орган, организацию и должностное лицо (часть 2 статьи 62 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации).

Таким образом, пункт 4 части 1 статьи 10 Закона № 59-ФЗ, будучи направленным на реализацию конституционного права граждан обращаться в государственные органы и органы местного самоуправления, во взаимосвязи с приведенным правовым регулированием не может расцениваться как нарушающий конституционные права [11].

Подвергалась сомнению со стороны заявителей законность статьи 11 Закона № 59-ФЗ.

Так, заявителем обжаловались положения части 3 указанной статьи как несоответствующие статьям 15 (часть 1), 17 (часть 1), 18, 21 (часть 1), 24 (часть 2), 29 (части 1, 3 и 4), 45, 46 (части 1 и 2), 47 (часть 1), 52, 53 и 120 Конституции Российской Федерации, поскольку оно устанавливает возможность для государственного органа отказывать в рассмотрении обращений, в том числе содержащих сообщения о совершенных, по мнению гражданина, преступлениях, а также подаваемых в порядке уголовного судопроизводства [12].

Вместе с тем, Конституционный суд РФ в своём определении отметил, что часть 3 статьи 11 Закона № 59-ФЗ предполагает, что граждане свободно и добровольно реализуют своё право на обращение, закреплённое Конституцией РФ, и вмешательство в реализацию этого права недопустимо. Оспариваемое законоположение направлено на защиту чести и достоинства личности, охрану общественных отношений в рассматриваемой сфере; Применение указанной нормы не предусматривает, что обращение может быть оставлено без ответа по существу поставленных в нем вопросов и и

потому не может рассматриваться как нарушающая конституционные права и свободы граждан [12].

Заявители в ряде случаев не были согласны с содержанием статьи 12 Закона № 59-ФЗ «Сроки рассмотрения обращений».

По мнению заявителя, положения статьи 12 Закона № 59-ФЗ, принятые в связи с отменой Указа Верховного Совета СССР «как отменяющие закрепленное Указом Президиума Верховного Совета СССР «О порядке рассмотрения предложений, заявлений и жалоб граждан» право граждан на безотлагательное разрешение обращений, не требующих дополнительного изучения и проверки, не соответствуют статье 55 (части 2 и 3) Конституции Российской Федерации [10].

Вынося по результатам рассмотрения данной жалобы определение об отказе в приятии жалобы, Конституционный суд указал, что частью 1 статьи 12 Закона № 59-ФЗ закона предусмотрен общий предельный срок для рассмотрения обращения гражданина – 30 дней. Данная норма направлена на обеспечение реализации гражданами права на обращение, закреплённое Конституцией РФ. Указанное законоположение, как и пункт 1 статьи 17 Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», который с момента вступления Закона 59-ФЗ, признается недействующим Указ Президиума Верховного Совета СССР «О порядке рассмотрения предложений, заявлений и жалоб граждан», приняты в конституционных пределах дискреции федерального законодателя, в том числе имея в виду, что Конституция Российской Федерации непосредственно не устанавливает конкретного порядка и сроков рассмотрения обращений граждан органами публичной власти и должностными лицами.

Таким образом, данные законоположения не могут рассматриваться как нарушающие конституционные права заявителя в указанном в его жалобе аспекте [10].

Данной позиции придерживаются и ученые, указывая, что установление ограниченного срока рассмотрения обращений (30 дней) следует отнести к правовым гарантиям при реализации гражданами своего права на обращение [16, с. 102].

Также подвергалась обжалованию часть 1 статьи 13 Закона № 59-ФЗ.

По мнению заявителя, оспариваемые законоположения не соответствуют статьям 10, 19, 33, 45, 52 и 55 (часть 3) Конституции Российской Федерации, поскольку допускают принятие необоснованного решения о прекращении с гражданином переписки и проведение личного приема лицом, к должностным обязанностям которого это не относится, а также позволяют должностным лицам произвольно изменять дни и часы личного приема [15].

Савоськин А.В. указывает, что «личный прием, в рамках которого реализуется конституционное право гражданина обращаться лично, – это подлежащее особому документальному оформлению (фиксации) непосредственное общение гражданина и должностного лица (уполномоченного представителя органа власти), проходящее в заранее установленном месте и время». Им также выделяются обязательные составляющие личного приема: адресат обращения, заявитель, время личного приема и место личного приема [19, с. 72].

Данная научная позиция соответствует следующим выводам Конституционного суда РФ. Часть 1 статьи 13 Закона № 59-ФЗ, в силу которой личный прием граждан в государственных органах, органах местного самоуправления проводится их руководителями и уполномоченными на то лицами, а информация о месте приема, а также об установленных для приема днях и часах доводится до сведения граждан, конкретизирует гарантированное статьёй 33 Конституции Российской Федерации право граждан лично обращаться в государственные органы и органы местного самоуправления. Данная норма не предусматривает, что дата и время личного приёма могут быть изменены в произвольном порядке, а также не допускает проведения личного приема лицом, к должностным обязанностям которого это не относится, а потому также не может расцениваться как нарушающая конституционные права заявителя, перечисленные в жалобе [15].

Вывод. Таким образом, реализация гражданами РФ права на обжалование положений Закона № 59-ФЗ в связи с ответами и действиями государственных органов, нашло своё отражение в принятых по результатам их рассмотрения определениях Конституционного суда РФ. Вместе с тем, следует отметить, что с момента принятия Закона № 59-ФЗ ни одна норма не была признана Конституционным судом РФ несоответствующей Конституции РФ. Тем не менее, изложенный анализ положений жалоб граждан РФ и определений Конституционного суда РФ, позволяет сделать вывод, что принятые определения носят разъясняющий характер положений действующего законодательства в сфере рассмотрения обращений граждан органами государственной власти и направлены на конкретизацию данной области правоотношений, что также подкрепляется позициями исследователей института обращений граждан.

Список литературы

[1] Конституция Российской Федерации. [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.consultant.ru/>. (дата обращения: 21.04.2021).

[2] Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации». [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.consultant.ru/>. (дата обращения: 21.04.2021).

[3] Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 08.03.2015 № 21-ФЗ. [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.consultant.ru/>. (дата обращения: 21.04.2021).

[4] Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.consultant.ru/>. (дата обращения: 21.04.2021).

[5] Определение Конституционного суда РФ от 21 мая 2015г. № 1163-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Сокова Вячеслава Михайловича на нарушение его конституционных прав пунктом 4 части 1 статьи 10 Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан». [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.ksrf.ru/>. (дата обращения: 21.04.2021).

[6] Определение Конституционного суда РФ от 25 октября 2016г. № 2339-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалоб гражданки Смирновой Анны Алексеевны на нарушение ее конституционных прав рядом норм Жилищного кодекса Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации и Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.ksrf.ru/>. (дата обращения: 21.04.2021).

[7] Определение Конституционного суда РФ от 18 июля 2017г. № 1767-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Пименова Анатолия Геннадьевича на нарушение его конституционных прав частью 4 статьи 10 Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.ksrf.ru/>. (дата обращения: 21.04.2021).

[8] Определение Конституционного суда РФ от 28 сентября 2017г. № 1864-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Пименова Анатолия Геннадьевича на нарушение его конституционных прав частью 3 статьи 8 Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.ksrf.ru/>. (дата обращения: 21.04.2021).

[9] Определение Конституционного суда РФ от 28 сентября 2017г. № 1837-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Трутнева Николая Сергеевича на нарушение его конституционных прав статьями 4, 84, 218 и 226 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, статьями 2, 5 и 10 Федерального закона «О порядке

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и частью 1 статьи 1 Федерального закона «О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок». [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.ksrf.ru/>. (дата обращения: 21.04.2021).

[10] Определение Конституционного суда РФ от 27 февраля 2018г. № 557-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Сергиенко Владимира Ивановича на нарушение его конституционных прав частью 1 статьи 12 и пунктом 1 статьи 17 Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»». [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.ksrf.ru/>. (дата обращения: 21.04.2021).

[11] Определение Конституционного суда РФ от 27 февраля 2018г. № 555-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Ивановой Елены Геннадьевны на нарушение ее конституционных прав пунктом 4 части 1 статьи 10 Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»». [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.ksrf.ru/>. (дата обращения: 21.04.2021).

[12] Определение Конституционного суда РФ от 28 февраля 2019г. № 325-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Смирновой Валентины Михайловны на нарушение ее конституционных прав частью 3 статьи 11 Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»». [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.ksrf.ru/>. (дата обращения: 21.04.2021).

[13] Определение Конституционного суда РФ от 24 октября 2019г. № 2946-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Ефиторова Виктора Николаевича на нарушение его конституционных прав пунктом 3 статьи 5 и частью 5 статьи 11 Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»». [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.ksrf.ru/>. (дата обращения: 21.04.2021).

[14] Определение Конституционного суда РФ от 24 октября 2019г. № 2945-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Полуяна Геннадия Васильевича на нарушение его конституционных прав частями 3 и 4 статьи 8 и пунктом 5 части 1 статьи 10 Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»». [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.ksrf.ru/>. (Дата обращения: 21.04.2021).

[15] Определение Конституционного суда РФ от 28 ноября 2019г. № 3004-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Хизвера Романа Григорьевича на нарушение его конституционных прав частью 5 статьи 11 и частью 1 статьи 13 Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»». [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.ksrf.ru/>. (дата обращения: 21.04.2021).

[16] Реализация прав граждан на обращение. / Е.В. Бородина, И.А. Козаренко, М.В. Кудрина, В.А. Шепелев. // Астраханский медицинский журнал. – 2009. № 1. 98-103 с.

[17] Канисев П.В. Компетенция государственного органа. Соотношение понятий. / П.В. Канисев. // Научно-аналитический журнал «Вестник Санкт-Петербургского университета Государственной противопожарной службы МЧС России». – 2010. № 2. 49-52 с.

[18] Карасев А.Т., Савоськин А.В. Подача гражданином обращения как стадия конституционно-правовой процедуры реализации субъективного права на обращение. / А.Т. Карасев, А.В. Савоськин. // Российское право: образование, наука, практика. – 2019. № 4. 20-27 с.

[19] Савоськин А.В. Личный прием граждан: проблемы правового регулирования и практики реализации. / А.В. Савоськин. // Lex Russica. – 2019. № 10. 71-83 с.

[20] Сергеева Д.А. Приращение конституционного содержания института обращений граждан определениями Конституционного Суда России. / Д.А. Сергеева. // Пробелы в российском законодательстве. Юридический журнал. – 2017. № 2. 264-270 с.

[21] Третьякович Е.В. Актуальные вопросы рассмотрения обращений граждан в Российской Федерации. / Е.В. Третьякович. // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. – 2018. № 5. Т. 2. 281-284 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] The Constitution of the Russian Federation. [Electronic resource]. – URL: <http://www.consultant.ru/>. (date of access: 21.04.2021).

[2] Federal Constitutional Law of 21.07.1994 No. 1-FKZ "On the Constitutional Court of the Russian Federation". [Electronic resource]. – URL: <http://www.consultant.ru/>. (date of access: 21.04.2021).

[3] Code of Administrative Procedure of the Russian Federation dated 08.03.2015 No. 21-FZ. [Electronic resource]. – URL: <http://www.consultant.ru/>. (date of access: 21.04.2021).

[4] Federal Law of 02.05.2006 No. 59-FZ "On the Procedure for Considering Applications of Citizens of the Russian Federation". [Electronic resource]. – URL: <http://www.consultant.ru/>. (date of access: 21.04.2021).

[5] Determination of the Constitutional Court of the Russian Federation dated May 21, 2015. No. 1163-О "On the refusal to accept for consideration the complaint of citizen Vyacheslav Mikhailovich Sokov on violation of his constitutional rights by clause 4 of part 1 of article 10 of the Federal Law" On the procedure for considering citizens' appeals". [Electronic resource]. – URL: <http://www.ksrf.ru/>. (date of access: 21.04.2021).

[6] Determination of the Constitutional Court of the Russian Federation dated October 25, 2016. No. 2339-O "On the refusal to accept for consideration the complaints of Anna Alekseevna Smirnova for violation of her constitutional rights by a number of norms of the Housing Code of the Russian Federation, the Civil Code of the Russian Federation, the Civil Procedure Code of the Russian Federation, the Code of Administrative Procedure of the Russian Federation and the Federal Law" On the Procedure consideration of appeals of citizens of the Russian Federation". [Electronic resource]. – URL: <http://www.ksrf.ru/>. (date of access: 21.04.2021).

[7] Determination of the Constitutional Court of the Russian Federation dated July 18, 2017. No. 1767-O "On the refusal to accept for consideration the complaint of the citizen Anatoly Gennadievich Pimenov on violation of his constitutional rights by part 4 of Article 10 of the Federal Law" On the Procedure for Considering Appeals from Citizens of the Russian Federation". [Electronic resource]. – URL: <http://www.ksrf.ru/>. (date of access: 21.04.2021).

[8] Determination of the Constitutional Court of the Russian Federation dated September 28, 2017. No. 1864-O "On the refusal to accept for consideration the complaint of the citizen Anatoly Gennadievich Pimenov on violation of his constitutional rights by part 3 of Article 8 of the Federal Law" On the Procedure for Considering Appeals of Citizens of the Russian Federation". [Electronic resource]. – URL: <http://www.ksrf.ru/>. (date of access: 21.04.2021).

[9] Determination of the Constitutional Court of the Russian Federation dated September 28, 2017. No. 1837-O "On the refusal to accept for consideration the complaint of citizen Nikolai Sergeevich Trutnev on violation of his constitutional rights by Articles 4, 84, 218 and 226 of the Code of Administrative Procedure of the Russian Federation, Articles 2, 5 and 10 of the Federal Law" On the Procedure for Considering Appeals of Citizens of the Russian Federation Federation "and Part 1 of Article 1 of the Federal Law" On Compensation for Violation of the Right to Judicial Proceedings within a Reasonable Time or the Right to Execution of a Judicial Act within a Reasonable Time ". [Electronic resource]. – URL: <http://www.ksrf.ru/>. (date of access: 21.04.2021).

[10] Determination of the Constitutional Court of the Russian Federation of February 27, 2018. No. 557-O "On the refusal to accept for consideration the complaint of citizen Vladimir Ivanovich Sergienko on violation of his constitutional rights by part 1 of Article 12 and paragraph 1 of Article 17 of the Federal Law" On the Procedure for Considering Applications of Citizens of the Russian Federation ". [Electronic resource]. – URL: <http://www.ksrf.ru/>. (date of access: 21.04.2021).

[11] Determination of the Constitutional Court of the Russian Federation of February 27, 2018. No. 555-O "On the refusal to accept for consideration the complaint of the citizen Elena Gennadievna Ivanova about the violation of her

constitutional rights by paragraph 4 of part 1 of article 10 of the Federal Law" On the procedure for considering appeals of citizens of the Russian Federation ". [Electronic resource]. – URL: <http://www.ksrf.ru/>. (date of access: 21.04.2021).

[12] Determination of the Constitutional Court of the Russian Federation of February 28, 2019. No. 325-O "On the refusal to accept for consideration the complaint of citizen Valentina Mikhailovna Smirnova on violation of her constitutional rights by part 3 of article 11 of the Federal Law" On the procedure for considering appeals from citizens of the Russian Federation ". [Electronic resource]. – URL: <http://www.ksrf.ru/>. (date of access: 21.04.2021).

[13] Determination of the Constitutional Court of the Russian Federation dated October 24, 2019. No. 2946-O "On the refusal to accept for consideration the complaint of citizen Viktor Nikolaevich Efitorov on violation of his constitutional rights by paragraph 3 of Article 5 and Part 5 of Article 11 of the Federal Law" On the Procedure for Considering Applications of Citizens of the Russian Federation ". [Electronic resource]. – URL: <http://www.ksrf.ru/>. (date of access: 21.04.2021).

[14] Determination of the Constitutional Court of the Russian Federation dated October 24, 2019. No. 2945-O "On refusal to accept for consideration the complaint of citizen Gennady Vasilyevich Poluyan about violation of his constitutional rights by parts 3 and 4 of Article 8 and paragraph 5 of Part 1 of Article 10 of the Federal Law" On the Procedure for Considering Appeals from Citizens of the Russian Federation ". [Electronic resource]. – URL: <http://www.ksrf.ru/>. (date of access: 21.04.2021).

[15] Determination of the Constitutional Court of the Russian Federation of November 28, 2019. No. 3004-O "On the refusal to accept for consideration the complaint of the citizen Khizver Roman Grigorievich about the violation of his constitutional rights by part 5 of Article 11 and part 1 of Article 13 of the Federal Law" On the Procedure for Considering Appeals of Citizens of the Russian Federation ". [Electronic resource]. – URL: <http://www.ksrf.ru/>. (date of access: 21.04.2021).

[16] Realization of citizens' rights to appeal. / E.V. Borodin, I.A. Kozarenko, M.V. Kudrin, V.A. Shepelev. // Astrakhan Medical Journal. – 2009. No. 1. 98-103 p.

[17] Kanisev P.V. The competence of a state body. Correlation of concepts. / P.V. Kanisev. // Scientific and analytical journal "Bulletin of the St. Petersburg University of the State Fire Service of the EMERCOM of Russia". – 2010. No. 2. 49-52 p.

[18] Karasev A.T., Savoskin A.V. Submission by a citizen of an appeal as a stage in the constitutional and legal procedure for the implementation of the subjective right to appeal. / A.T. Karasev, A.V. Savoskin. // Russian law: education, science, practice. – 2019. No. 4. 20-27 p.

[19] Savoskin A.V. Personal reception of citizens: problems of legal regulation and implementation practice. / A.V. Savoskin. // Lex Russica. – 2019. No. 10. 71-83 p.

[20] Sergeeva D.A. Increase of the constitutional content of the institution of citizens' appeals by the rulings of the Constitutional Court of Russia. / D.A. Sergeeva. // Gaps in Russian legislation. Legal journal. – 2017. No. 2. 264-270 p.

[21] Tretyakovich E.V. Topical issues of consideration of citizens' appeals in the Russian Federation. / E.V. Tretyakovich. // International Journal of Humanities and Natural Sciences. – 2018. No. 5.Vol. 2. 281-284 p.

© Ю.С. Ильина, 2021

Поступила в редакцию 15.04.2021

Принята к публикации 30.04.2021

Для цитирования:

Ильина Ю.С. К вопросу обжалования положений законодательства об обращениях граждан // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 4-3(6). С. 112-126. URL: <https://ip-journal.ru/>